

O PAPEL DO RADIO NA GESTÃO DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS NAS ÁREAS RURAIS: ESTUDO DE CASO

EL PAPEL DE LA RADIO EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN ZONAS RURALES: ESTUDIO DE CASO

THE ROLE OF RADIO IN ORGANIC WASTE MANAGEMENT IN RURAL AREAS: CASE STUDY

Jarlean Lopes Nóbrega¹, Dayanne Sthefany Marques Almeida², Robymar da Silva Nascimento³ e Adriana de Fátima Meira Vital⁴.

¹Granduando em Engenharia de Biossistemas, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé-PB, Brasil, jarlean.lopes@estudante.ufcg.edu.br, 0009-0008-2159-1002;

²Granduanda em Engenharia de Biossistemas, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé-PB, Brasil, dayanne.sthefany@estudante.ufcg.edu.br, 0009-0000-0040-6834;

³Granduando em Engenharia de Biossistemas, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé-PB, Brasil, robymarnascimento08@gmail.com, 0009-0006-9573-0138;

⁴Docente, UFCG, Sumé, Brasil, adriana.fatima@professor.ufcg.edu.br, 0000-0001-9936-8347.

Eixo Temático 06 – Resíduos sólidos

Tecnologias de tratamento e reutilização: compostagem, biodigestão e outros.

RESUMO

O manejo inadequado dos resíduos sólidos orgânicos nas áreas rurais brasileiras representa um desafio sanitário e ambiental significativo, agravado pela dificuldade na disseminação de práticas sustentáveis e pela exclusão digital. Este relato de experiência visa demonstrar o papel central do rádio como ferramenta de educação para a Extensão Rural, focando na transferência de tecnologias de gestão de resíduos orgânicos, como a compostagem e a vermicompostagem. O estudo de caso é o Programa Matutando Solos e Agroecologia, uma iniciativa do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA/UFCG) no Cariri Paraibano, que utiliza a rádio e mídias sociais para promover a interlocução sobre agroecologia. Os resultados analisados indicam que o rádio, por sua acessibilidade e caráter dialógico, é eficaz para impulsionar a adoção de práticas conservacionistas e mitigar problemas ambientais, transformando passivos orgânicos em insumos agrícolas, reforçando o desenvolvimento rural sustentável.

Palavras-chave: Educação; Saneamento Rural; Saberes do campo; Agroecologia; Semiárido.

RESÚMEN

El manejo inadecuado de los residuos sólidos orgánicos en las áreas rurales brasileñas representa un desafío sanitario y ambiental significativo, agravado por la dificultad en la difusión de prácticas sostenibles y la exclusión digital. Este relato de experiencia tiene como objetivo demostrar el papel central de la radio como herramienta de educomunicación para la Extensión Rural, enfocándose en la transferencia de tecnologías de gestión de residuos orgánicos, como el compostaje y la vermicompostaje. El estudio de caso es el Programa *Matutando Solos e Agroecologia*, una iniciativa del Centro de Desarrollo Sostenible del Semiárido (CDSA/UFCG) en el Cariri Paraibano, que utiliza la radio y las redes sociales para promover la interlocución sobre agroecología. Los resultados analizados indican que la radio, por su accesibilidad y carácter dialógico, es eficaz para impulsar la adopción de prácticas conservacionistas y mitigar problemas ambientales, transformando pasivos orgánicos en insumos agrícolas, reforzando el desarrollo rural sostenible.

Palabras clave: Educomunicación; Saneamiento Rural; Conocimiento del Campo; Agroecología; Región Semiárida.

ABSTRACT

The inadequate management of organic solid waste in Brazilian rural areas represents a significant sanitary and environmental challenge, worsened by the difficulty in disseminating sustainable practices and digital exclusion. This experience report aims to demonstrate the central role of radio as an educommunication tool for Rural Extension, focusing on the transfer of organic waste management technologies, such as composting and vermicomposting. The case study is the *Matutando Solos e Agroecologia* Program, an initiative of the Semi-Arid Sustainable Development Center (CDSA/UFCG) in Cariri Paraibano, which uses radio and social media to promote dialogue on agroecology. The analyzed results indicate that radio, due to its accessibility and dialogical nature, is effective in promoting the adoption of conservation practices and mitigating environmental problems, transforming organic liabilities into agricultural inputs and reinforcing sustainable rural development.

Keywords: Educommunication; Rural Sanitation; Field Knowledge; Agroecology; Semi-arid Region.

solos, bem como para a geração de trabalho e renda (Sena et al. 2019, 268).

A divulgação de informações sobre práticas de conservação do solo, como a compostagem e vermicompostagem para reciclar os resíduos orgânicos, além do quadro de entrevistas, são os carros chefes do programa (Figura 1).

Figura 1. Integrantes do Matutando Solos e Agroecologia no estúdio, com entrevistado e doando adubo orgânico a um ouvinte.

Fonte: Autores, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando que o Matutando é um projeto de extensão universitária, cuja atuação está restrita a uma rádio local, cuja cobertura não alcança todo o Estado, embora a otimização via rede social, desde a implantação da divulgação do programa via Facebook e Instagram, a

partir de 2018, evidenciam que as métricas são satisfatórias.

Os dados indicam que o Facebook tem ampliado a proposta do Matutando, conforme mostrado na tabela 1, indo além da simples comunicação, permitindo manter a interação com os agricultores, ouvintes e internautas.

Tabela 1. Métricas dos programas que se destacaram no Facebook.

TEMAS	Curtidas	Comentários	Visualizações
Dia do agricultor	15	7	1.920
Arborização urbana e rural	6	6	1.911
Compostagem e Vermicompostagem	29	28	1.200
Assistência técnica rural	40	3	2.803
Reciclagem de Resíduos Orgânicos.	18	10	1.081

O uso das redes sociais para aproximar o público dos conhecimentos produzidos é de grande relevância e necessidade, uma vez que, conforme apontam, muitas áreas rurais apresentam baixa densidade populacional e mercados espalhados e pouco integrados, o que dificulta o acesso a diferentes inovações (Bauermann 2016, 45). Além disso, destacam que a inclusão digital pode atuar como um instrumento de equilíbrio entre as zonas rurais e urbanas (Goyal e González-Velosa 2013, 172).

A audiência do Matutando tem sido bastante favorável, com o reconhecimento do público ouvinte, cuja participação e interações expressam e validam a proposta do programa. São diversos depoimento nos chats das redes sociais e juntamente aos locutores, parabenizando o programa e agradecendo as informações compartilhadas. Alguns ouvintes entram em contato para conhecer de perto a logística da montagem da composteira e outros solicitam orientações de como fazer um minhocario doméstico, o que indica que o Matutando está a cumprir com seu objetivo de socializar informações para a conservação e o cuidado com o solo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O rádio é um instrumento de grande relevância na cidade e nas zonas rurais, aproximando as pessoas das informações para promoção da qualidade ambiental e de temas correlatos.

A experiência do Programa Matutando Solos e Agroecologia valida a premissa de que o rádio, em conjunto com estratégias educomunicativas e mídias convergentes, é o vetor mais eficaz e democrático para a disseminação de tecnologias de saneamento rural e a adequada disposição e gestão dos resíduos orgânicos, considerando a importância das práticas da compostagem e a vermicompostagem como instrumentos de cuidado ambiental.

A comunicação rural é capaz de favorecer o melhor entendimento para se transformar um passivo ambiental (resíduos orgânicos) em um ativo econômico (insumos) e ecológico (conservação do solo), cumprindo o papel de ponte entre o conhecimento científico da universidade e as necessidades práticas da agricultura familiar

Para a continuidade e ampliação do impacto em saneamento rural, é fundamental que formuladores de políticas públicas reconheçam a importância do rádio e invistam na institucionalização de serviços de comunicação rural.

A adoção de modelos de comunicação compartilhada, como o do Matutando, que integra rádio e plataformas digitais, deve ser replicada para garantir um alcance ampliado e o empoderamento das comunidades na adoção de práticas sustentáveis, sobretudo considerando a urgência climática, a disposição adequada dos resíduos orgânicos e sua gestão sustentável, a aplicabilidade da PNRS, a regeneração e conservação dos solos.

AGRADECIMENTOS (opcional)

Aos ouvintes e internautas que acompanham o Matutando e à Rádio Cidade 95.7FM de Sumé.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aquino, Rafael Norberto de. 2024. "Diagnóstico ambiental de resíduos sólidos em propriedades rurais de município da Amazônia Ocidental." *Revista Aracê* 6, n. 4: 14183–14194. doi: 10.56238/arev6n4-184.
- Bauermann, Henrique Botan. 2016. "Inclusão digital de agricultores familiares em municípios da Região Oeste do Paraná." Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
- Cocco, Ricardo, e Flávia Eloisa Caimi. 2021. "Um movimento pedagógico e o pedagógico em movimento: as vertentes Freireanas da comunicação e da radiodifusão comunitária." *Praxis Educativa* 16: e2116319. doi: 10.5212/PraxEduc.v.16.16319.007.
- Gomes, Marcelo da Silva, Giliardi C. da Silva, e Claudionor de O. Silva. 2021. "Resíduos sólidos no espaço rural: uma análise do assentamento Pindoba I em União dos Palmares." *Diversitas Journal* 6, n. 1: 352–375
- Goyal, Aparajita, e Carolina González-Velosa. 2013. "Improving agricultural productivity and market efficiency in Latin America and the Caribbean: How ICTs can make a difference?." *Journal of Reviews on Global Economics* 2: 172.
- Nobrega, Jarlean Lopes, Bárbara B. F. Ayres, Danilson C. da Silva, et al. 2023. "MATUTANDO SOBRE SOLOS NO RÁDIO: EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO RURAL." *Caderno Impacto em Extensão* 3, n. 1. Acesso em 12 de Outubro de 2025. <https://revistas.editora.ufcg.edu.br/index.php/cite/article/view/704>
- Pascoa, Adriano Gomes. 2022. *Desastres em propriedades rurais: ações para prevenir, mitigar e responder às situações de risco*. Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Acesso em 12 de Outubro de 2025. <https://repositorio-dspace.agricultura.gov.br/handle/1/394>.
- Rocha, Tereza Amélia L. C. G., e José Américo de Souza Grilo Júnior. "Gestão dos Resíduos Sólidos Orgânicos Provenientes da Agropecuária no Semiárido Brasileiro." *Anais do CONADIS*, 2018. https://editorarealize.com.br/editora/anais/conadis/2018/TRABALHO_EV116_MD1_SA12_ID1139_30102018123254.pdf.
- Santos, Lucélia dos, e Rosimary Matos Cordeiro. 2021. "Manejo de resíduos sólidos na comunidade rural Boca da Mata - Jardim-CE." *Research, Society and Development* 10, n. 15: e102101523342. <https://rsdjournal.org/rsd/article/download/23342/21078/286274>.
- Sena, Larissa Moraes., Julyanne Fonteles de Arruda, Fracisca R. da Silva Costa, et al. 2019. "Compostagem e vermicompostagem como alternativa para tratamento e destinação de resíduos orgânicos." *Revista Verde* 14 (2): 266-272. doi: 10.18378/rvads.v14i2.6136.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RELATO DE EXPERIÊNCIA

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - CNSA

APOIO INSTITUCIONAL:

Souza, Girlene S., Poliana Brandão Machado, Vanessa Ribeiro dos Reis, et al. 2014. "Educação ambiental como ferramenta para o manejo de resíduos sólidos no cotidiano escolar." *Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)* 8, n. 2: 118-130.

Weber, Andréa Franciele, e Priscila Devéns. 2010. "O rádio no meio rural: consumo de programas radiofônicos rurais por agricultores do Rio Grande do Sul." *Rádio-leituras* 1, n. 1: 41-61.